

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУСТАРНИКОВ РОДА *PHILADELPHUS* L. В ОЗЕЛЕНЕНИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Коротких А.С.

ФГАОУ ВО НИУ «БелГУ» НОЦ «Ботанический сад», e-mail: korotkih@bsu.edu.ru

Аннотация. Коротких А.С. Перспективы использования кустарников рода *Philadelphus* L. в озеленении Белгородской области. В статье представлены перспективы использования кустарников рода *Philadelphus* L. в зелёном строительстве. Выявлены сроки цветения чубушника в Белгородской области. Выделены растения с ранними, средними и поздними сроками цветения. Установлены даты массового цветения чубушников. Описаны условия выращивания декоративных кустарников.

Ключевые слова: чубушник, композиции, цветки, декоративные кустарники, зеленые насаждения.

Abstract. Korotkikh A.S. Prospects for the use of shrubs of the genus *Philadelphus* L. in landscaping in the Belgorod region. The article presents the prospects for the use of shrubs of the genus *Philadelphus* L. in green construction. The flowering periods of mock oranges in the Belgorod region are identified. Plants with early, medium, and late flowering periods are distinguished. Dates of mass flowering of mock oranges are established. The conditions for growing decorative shrubs are described.

Keywords: mock orange, compositions, flowers, decorative shrubs, green plantings.

Зеленые насаждения – это важнейшая составная часть по благоустройству любых населенных пунктов, поскольку они: создают в урбанистической среде пейзаж, приближенный к природному; защищают почву от эрозии; оптимизируют газовый состав воздуха, служат основными источниками кислорода и поглотителями углекислого газа; улучшают микроклимат и создают комфортные условия на территориях, прилегающих к производственным комплексам; жилым массивам и другим, социально значимым территориям. В связи с увеличением площадей для садово-паркового строительства в Белгородской области, возрастает потребность в расширении ассортимента декоративных деревьев и кустарников.

Род *Philadelphus* L. насчитывает около 50 видов, произрастающих в основном в умеренном поясе Северного полушария. Чубушники – листопадные многоствольные кустарники, раскидистые, густо облиственные, с яйцевидной кроной. Цветки у чубушника крупные, с белыми или кремовыми лепестками, без запаха или с сильным ароматом, обычно по 5-7 шт. собраны на концах боковых веточек в кистевидных соцветиях, но часто одиночные. Продолжительность жизни – 70 лет [1].

В ботаническом саду НИУ «БелГУ» в секторе «Культурных и декоративных растений» выращивается 3 вида (*Philadelphus coronarius* L., *Philadelphus pubescens* Loisel, *Philadelphus caucasicus* Koehne), один межвидовой гибрид *Philadelphus* x *falconeri* Nicols. (Ph. *Coronaries* L. x Ph. *Laxus* Schrad.) и 17 сортов чубушника. Среди многочисленных декоративных кустарников чубушники заслуживают особое внимание. Они являются украшением любого участка. Цветут ежегодно и обильно. В результате исследований выявлено, что к ранним срокам цветения относятся вид *Philadelphus coronarius* и сорта «Снежки», «Необычный», «Балет мотыльков», «Schneesturm». Большинство сортов цвели в средние сроки в течение 8-14 суток (см. таб.). Массовое цветение наблюдали с 11-23 июня. При использовании в озеленении сортов чубушника, цветущих в ранние, средние и поздние сроки, их цветение удлиняется до 2-3 недель¹.

¹ Исследование проводилось на базе НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» с использованием оборудования уникальной научной установки (УНУ «Ботанический сад Белгородского государственного национального исследовательского университета», <https://ckp-rf.ru/usu/200997/>)

Таблица 1. Даты цветения чубушника в климатических условиях Белгородской области

Название вида, сорта	Начало цветения	Массовое цветение	Окончание цветения
Ранние сроки			
<i>Philadelphus coronarius</i>	6.06	11.06	16.06
Снежки	7.06	11.06	22.06
Необычный	8.06	16.06	24.06
Балет мотыльков	10.06	15.06	23.06
Schneesturm	10.06	15.06	24.06
Средние сроки			
Ромашка	11.06	16.06	25.06
Лавина	12.06	17.06	22.06
Mont Blanc	12.06	15.06	23.06
Юннат	12.06	16.06	24.06
Жемчуг	12.06	16.06	23.06
Артика	12.06	17.06	24.06
<i>Philadelphus x falconeri</i>	13.06	17.06	24.06
Воздушный десант	13.06	17.06	23.06
Dame Blanche	14.06	17.06	22.06
Поздние сроки			
<i>Philadelphus pubescens</i>	15.06	18.06	25.06
<i>Philadelphus caucasicus</i>	15.06	18.06	25.06
Глетчер	15.06	18.06	25.06
Академик Комаров	15.06	18.06	25.06
Зоя Космодемьянская	15.06	18.06	25.06
Снежная буря	15.06	18.06	25.06
Bouquet Blanc	19.06	23.06	27.06

Чубушники успешно растут при полном солнечном освещении и в полутени, могут выносить значительное затенение, но в этих условиях цветут слабо. Требовательны к богатству и увлажнению почвы, могут переносить временную засуху, но не чрезмерное увлажнение. Для обильного цветения необходимы периодические подкормки минеральными и органическими удобрениями. Удовлетворительно переносят неблагоприятные условия города [2].

Благодаря красивым, многочисленным, ароматным цветкам, а также различным срокам цветения чубушники заслуженно получили всеобщее признание и широкое распространение. Ценным является и то, что цветение чубушников приходится на период, когда большинство кустарников уже отцвело. При правильном подборе видов и сортов, цветущих в разные сроки, можно создавать красочные композиции из одних чубушников. Они используются в одиночных и групповых посадках, для оформления опушек, создания широких живых изгородей. Низкорослые виды и формы рекомендуются для бордюров и контейнерных посадок. Таким образом, декоративные кустарники рода *Philadelphus* L. являются перспективными для использования в зелёном строительстве.

1. Абрамчук А.В. Ландшафтный дизайн. Особенности создания каменистых и водных садов / А.В. Абрамчук, С.К. Мингалев, М.Ю. Карпухин, Г.Г. Карташева. – Екатеринбург: Издательство Ур ГСХА, 2012. – 362 с.

2. Павленкова Г.А. Изучение устойчивости к неблагоприятным факторам среды представителей рода Чубушник (*Philadelphus* L.) генофонда дендрария ВНИИСПК // 125 лет прикладной ботаники в России: сборник тезисов. ФИЦ Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова. 2019. – С. 172.